

A OBESIDADE INFANTIL E A INFLUÊNCIA NO DESENVOLVIMENTO DA PUBERDADE PRECOCE EM MULHERES: UMA REVISÃO DE LITERATURA

Ciências da Saúde, Edição 121 ABR/23 / 09/04/2023

CHILDHOOD OBESITY AND THE INFLUENCE ON THE DEVELOPMENT OF PRECOCIOUS PUBERTY IN WOMEN: A LITERATURE REVIEW

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7813939

Karen Jammille Figueiredo Nascimento Enes¹

Bruno Teixeira Marcos Moraes²

Fernando José de Moraes Silva³

Vitória Melissa da Silva Bessa Pinto⁴

Paulo Ricardo Ribeiro Santana⁵

Ferliane Marques De Oliveira⁶

Noandra Pedrosa Souza⁷

Camila Bravin Souza⁸

Fernanda Silva de Macêdo⁹

Maria Julia Queiroz Groke¹⁰

Priscila Figueiredo Brito de Azevedo¹¹

Sthelson Pierre de Lacerda Souza¹²

Gustavo Alves de Rezende Lagares¹³

Lorrane Sousa Costa Silva Abreu¹⁴

Eclésio José Vascurado Chaves¹⁵

Raísson Túlio Nunes Cabral¹⁶

Cecilia Sousa Costa¹⁷

Annibal Nakamura de Medeiros¹⁸

Antônio Arenildo Macedo Firmino Filho¹⁹

Pedro Henrique Cavalcanti Chaves Santos²⁰

João Vitor Figueredo de Holanda²¹

Italo Silva de Almeida²²

Rebeca Ferreira Nery²³

Giovanna Rebeka Mateus Noronha²⁴

Maria Clara Mapurunga Guimarães²⁵

Antonia Natália da Silva Oliveira²⁶

RESUMO

INTRODUÇÃO: A puberdade é o processo complexo de maturação biológica que, por influências hormonais, promove o aparecimento de caracteres sexuais secundários, aceleração da velocidade de crescimento e aquisição de capacidade reprodutiva da vida adulta. **OBJETIVO:** Correlacionar a puberdade precoce com a obesidade infantil. **METODOLOGIA:** trata-se de uma revisão integrativa da literatura realizada no mês de fevereiro de 2023, que se utiliza de uma metodologia exploratória e descritiva. (PEREIRA, et al., 2018). Inicialmente, foram pesquisados estudos nas bases de dados eletrônicas: *Literatura Latino – Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs e Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (Medline)*. Inicialmente foram selecionados os seguintes descritores: “Puberdade Precoce” OR “Puberty, Precocious” OR “Pubertad Precoz”; Obesidade OR Obesity OR Obesidad; Feminino OR Female OR Femenino. Utilizando o operador booleano “AND”. **RESULTADOS:** Estudos recentes sugerem que crianças com sobrepeso e obesidade se desenvolvam sexualmente mais cedo do que crianças magras. Esse quadro pode **estar** associado a mecanismos diversos. O acúmulo de gordura e o aumento do Índice de Massa Corporal (IMC) são cruciais para o início da puberdade. A leptina – hormônio produzido pelos adipócitos – participa como um importante reativador do eixo HHG. Meninas obesas são mais propensas a desencadear puberdade precoce do que meninas com IMC normal. **CONCLUSÃO:** A obesidade interfere no desenvolvimento puberal normal, sendo necessário mais estudos com o

intuito de conhecer o perfil das crianças diagnosticadas e favorecer a disseminação de informações que possibilitem diagnósticos precoces, conservação da estatura final dos pacientes e desenvolvimento compatível com a idade cronológica, ou seja, tratamentos mais efetivos

PALAVRAS-CHAVE: puberdade, obesidade, eixo hipotálamo-hipófise-gônadas.

ABSTRACT

INTRODUCTION: Puberty is the complex process of biological maturation which, by hormonal influences, promotes the appearance of secondary sexual characters, acceleration of growth rate and acquisition of reproductive capacity in adulthood. **OBJECTIVE:** To correlate precocious puberty with childhood obesity. **METHODOLOGY:** This is an integrative literature review conducted in the month of February 2023, which uses an exploratory and descriptive methodology. (PEREIRA, et al., 2018). Initially, studies were searched in electronic databases: Latin American and Caribbean Literature on Health Sciences (Lilacs) and Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (Medline). Initially, the following descriptors were selected: “Puberty, Precocious” OR “Puberty, Precocious” OR “Puberty, Precocious”; Obesity OR Obesity OR Obesidad; Female OR Female OR Femenino. Using the Boolean operator “AND”. **RESULTS:** Recent studies suggest that overweight and obese children develop sexually earlier than thin children. This condition may be associated with several mechanisms. Fat accumulation and increased Body Mass Index (BMI) are crucial for the onset of puberty. Leptin – a hormone produced by adipocytes – participates as an important reactivator of the HHG axis. Obese girls are more likely to trigger precocious puberty than girls with normal BMI. **CONCLUSION:** Obesity interferes with normal pubertal development, and further studies are needed in order to understand the profile of diagnosed children and promote the dissemination of information that will enable early diagnosis, conservation of patients’ final stature, and development compatible with chronological age, i.e., more effective treatments.

KEYWORDS: puberty, obesity, hypothalamic-pituitary-gonadal axis.

1 INTRODUÇÃO

A puberdade é a fase de transição em que se completam o crescimento somático e o desenvolvimento sexual, com consequente aquisição da capacidade reprodutiva. É constituída por processos fisiológicos distintos: a adrenarca e a gonadarca (BIANCHINI, 2022). O início do desenvolvimento puberal é determinado por diversos fatores, dentre eles: genéticos, nutricionais, ambientais, étnicos e socioeconômicos (AGHAEI; DEARDORFF; QUESENBERRY; GREENSPAN *et al.*, 2022; BRUZZI; VALERI; SANDONI; MADEO *et al.*, 2022). Dentre os fatores ambientais, surge a importância da epigenética e dos chamados interferentes endócrinos, ou disruptores endócrinos, que são substâncias químicas capazes de interferir na ação hormonal. A puberdade precoce pode ser sinal de alerta para possíveis doenças associadas e por isso deve ser acompanhada pelo pediatra. (BRIX; RAMLAU-HANSEN, 2021). Para que a puberdade tenha início é fundamental certo acúmulo de gordura, já que os adipócitos são responsáveis pela secreção da leptina, hormônio fundamental no desencadeamento da puberdade, – interage com os seus receptores hipotalâmicos e promove a secreção de substâncias que reativam o eixo hipotálamo-hipófise-gônadas (HHG). (BRIX; RAMLAU-HANSEN, 2021). Nesse sentido, considerando que esse hormônio reativa o eixo HHG, o excesso de gordura pode levar a interferência no desenvolvimento puberal normal, sendo levantado a seguinte dúvida: – a obesidade interfere no desenvolvimento puberal normal?

Podemos definir a obesidade como o excesso de gordura corporal do indivíduo, estando relacionada a aspectos genéticos e ambientais, é considerada uma doença crônica não transmissível. (DURÁ-TRAVÉ; GALLINAS-VICTORIANO, 2022). A prevalência de obesidade no mundo cresce numa taxa nunca vista, sendo um problema crescente entre as crianças, com a prevalência em crianças e adolescentes em todo o mundo aumentando de cerca de 4% em 1975 para cerca de 18% em 2016, de acordo com a OMS. (LIU; CAO; LUO; WANG *et al.*, 2022). A obesidade infantil pode levar a problemas de saúde e aumentar o risco de obesidade na idade adulta. (LIU; GUO; ZHANG; LU *et al.*, 2021). A obesidade pode resultar em várias consequências negativas para a saúde, incluindo doenças

cardíacas, diabetes, problemas controlados, problemas de sono, artrite e até mesmo alguns tipos de câncer.(LIU; GUO; ZHANG; LU *et al.*, 2021; SHOKRI; HEIDARIANPOUR; RAZAVI, 2021). Além disso, a obesidade também pode afetar a autoestima e a qualidade de vida de uma pessoa. Existem muitos fatores que provocaram para o desenvolvimento da obesidade, incluindo genética, estilo de vida sedentário, dieta pouco saudável, falta de sono adequado, estresse e alguns medicamentos, a obesidade pode também estar associada ao desenvolvimento da puberdade precoce em meninas, sendo caracterizada como o aparecimento desses sinais de desenvolvimento antes das idades habituais. Ela pode ser classificada em Puberdade Precoce Central (PPC) ou Puberdade Precoce Periférica (PPP).(SORIANO-GUILLÉN; TENA-SEMPERE; SERAPHIM; LATRONICO *et al.*, 2022). Desse modo, esse artigo objetiva analisar a correlação entre a obesidade e o desencadeamento da puberdade precoce no sexo feminino.

2 METODOLOGIA

O presente estudo trata-se de uma revisão integrativa da literatura realizada no mês de fevereiro de 2023, que se utiliza de uma metodologia exploratória e descritiva. (PEREIRA, et al., 2018).

Inicialmente, foram pesquisados estudos nas bases de dados eletrônicas: *Literatura Latino – Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs e Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (Medline)*. Inicialmente foram selecionados os seguintes descritores: “Puberdade Precoce” OR “Puberty, Precocious” OR “Pubertad Precoz”; Obesidade OR Obesity OR Obesidad; Feminino OR Female OR Femenino. Utilizando o operador booleano “AND”. Os dados foram organizados durante a revisão de literatura de forma a elencar os estudos relacionados à temática em questão, a filtragem dos artigos encontrados teve como critério de inclusão, artigos nos últimos 5 anos (2018 a 2023), nos idiomas: inglês, espanhol e português, sendo os tipos de documentos: estudo observacional; estudo de etiologia, estudo diagnóstico, estudo prognóstico, estudo de fatores de risco; estudo de rastreamento e ensaio clínico controlado; e como critério de exclusão, foram descartados os artigos que não

contemplassem a pergunta de pesquisa, publicações de teses e dissertações, artigos em outros idiomas, textos antes de 2018, e artigos de revisão. Após essa filtragem ficou disponível 86 artigos, sendo que após leitura dos títulos e resumos, foram selecionados 16 artigos que mais se encaixavam na proposta desse estudo para compor a presente revisão, ademais foi realizado e excluído textos em duplicação.

O estudo dispensou submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa, por tratar-se de uma pesquisa com dados secundários e de domínio público, assim, não envolvendo nenhuma pesquisa clínica com seres humanos e animais.

Figura 1: Fluxograma esquematizado a metodologia do estudo

Fonte: Autores, 2023.

3 REVISÃO DA LITERATURA

3.1 Fisiologia da Puberdade

A puberdade se inicia após ativação do eixo hipotálamo-hipófise-gonadal, que tem sua função iniciada logo durante a vida fetal, fica inativado na infância e é reativado com o início da puberdade. A atividade do eixo começa com a produção de GnRH pelo hipotálamo de forma pulsátil e continua que estimula a hipófise a produzir as gonadotrofinas FSH e LH, também de modo pulsátil, que,

por sua vez, agem sobre os ovários, o que leva a maturação do epitélio germinativo e à secreção de esteroides sexuais, o que acarretará no desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários. (RIBEIRO, et al., 2021). A puberdade é um processo que engloba o desenvolvimento humano, tanto no aspecto biológico quanto psicológico. Ocorre a partir da maturação sexual, iniciado a partir do desenvolvimento de caracteres sexuais. Usualmente ocorre entre 8 e 13 anos em meninas e entre 9 e 14 anos em meninos (CAVALCANTE, et al., 2014). As transformações que constituem a maturação sexual são mais precoces no sexo feminino, sendo a primeira delas o aparecimento do broto mamário, seguido da menarca. (ROSENFELD, 2021) A Escala de Tanner determina, através de uma descrição de 5 estágios, o nível de desenvolvimento mamário e dos pelos em meninas e o desenvolvimento da genitália. (MADEIRA IR e CORDEIRO MDM, 2019). Em ambos os sexos, os estágios dos pelos pubianos são classificados como: ausência de pelos (P1); pelos finos, longos e pouco pigmentados ao redor dos grandes lábios ou na base do pênis (P2); pelos escuros e um pouco mais grossos em pequena quantidade sobre o púbis (P3); pelos adultos na região púbica (P4) e pelos adultos na região púbica e no interior das coxas (P5) (BURNS DAR, et al., 2017). (ROSENFELD, 2021)

De acordo com os critérios de estadiamento puberal de Tanner, o desenvolvimento das mamas no sexo feminino é descrito como: elevação das papilas, com ausência de tecido glandular (M1); broto mamário palpável sob a auréola (M2); mamas levemente aumentadas, sem desenvolvimento aureolar (M3); projeção da aureola, formando um “montículo” (M4); e hiperpigmentação aureolar, desenvolvimento de papilas e protusão dos mamilos, formando a mama adulta (M5) (EMMANUEL M e BOKOR BR, 2020). Na puberdade precoce a principal alteração é o crescimento acelerado junto ao surgimento da telarca com ou sem desenvolvimento de pubarca ou axilarca, nos exames laboratoriais, os valores séricos basais e pós-estímulo do LH, FSH e esteróides sexuais estão em níveis puberais, e a idade óssea desses pacientes estão avançadas para a idade cronológica e aumento bilateral dos ovários (ALVES CAD, 2019)(KAYA; YAVAS ABALI; BAS; POYRAZOGLU *et al.*, 2018).

3.2 Obesidade como fator de risco para puberdade precoce

O primeiro sinal de desenvolvimento puberal nas meninas é a telarca, que ocorre por volta dos 8 aos 10 anos de idade, percebendo-se o surgimento do broto mamário nesse período, a obesidade interfere no desenvolvimento puberal normal, sendo que essa interferência se dá por diversas vias, como alteração da produção da aromatase e pelo excesso de produção de leptina pelo tecido adiposo, que em grande quantidade facilita a liberação de Kisspeptina e, conseqüentemente, a reativação do eixo hipotálamohipófise-gônadas.(RENDO-URTEAGA; FERREIRA DE MORAES; TORRES-LEAL; MANIOS *et al.*, 2018).

Existe uma conexão significativa entre obesidade infantil oriunda do IMC, com a iniciação adiantada da puberdade, e o principal motivo vem de uma enzima do grupo do citocromo P450, responsável por catalisar andrógenos em estrogênios chamada de aromatase, essa proteína está presente em várias células do corpo, e podem variar de localidade de acordo com a idade, no caso, há um promotor no tecido adiposo que se responsabiliza em converter essa proteína em células adiposas normais em um baixo nível, entretanto quando há uma atividade anormal nesse tecido, como por exemplo a produção excessiva, pode modificar o método de produção da aromatese, que inicialmente é no promotor I, passa a ser no II, e essa falha resulta em sua produção exagerada, sendo assim, quando aumenta a aromatese, aumenta-se também a quantidade de estrogênio no organismo propiciando o desenvolvimento do caracteres sexuais femininos mais cedo. (LIU; GUO; ZHANG; LU *et al.*, 2021). Por fim, a leptina é uma proteína de 146 aminoácidos em que sua liberação ocorre em pulsos durante o dia, sendo seu pico de secreção a meia noite, segue durante a madrugada e diminui no início da manhã, é produzida no tecido adiposo, tendo assim uma associação entre quantidade de tecido adiposo e os níveis plasmáticos de leptina.

(MOHSENIPOUR; ABBASI; SETOODEH; SAYARIFARD *et al.*, 2022). Em crianças e adolescentes a concentração de leptina guarda relação com as mudanças de composição corporal durante o processo de desenvolvimento, sendo que durante a puberdade as meninas ganham massa gorda, propiciando aumento das concentrações de leptina.(RENDO-URTEAGA; FERREIRA DE MORAES; TORRES-LEAL; MANIOS *et al.*, 2018) No hipotálamo, a leptina acelera a pulsação de liberação do hormônio liberador de gonadotrofina (GnRH), age também na glândula pituitária, estimulando a produção do hormônio luteinizante (LH) e do

hormônio folículo estimulante (FSH), e nos ovários, regulando a produção de hormônios esteroides. (BIANCHINI, 2022). O depósito de gordura, pertencente ao tecido adiposo branco, concentra-se em grande parte na região gluteofemoral, sendo que a maior quantidade de leptina é oriunda dessa região nas mulheres, a leptina influencia a liberação de Kisspeptina e, conseqüentemente, a reativação do eixo hipotálamohipófise-gônadas, onde ocorre a liberação de GnRH no hipotálamo, que levará à liberação de FSH e LH pela adeno-hipófise, propiciando o desenvolvimento da puberdade de forma precoce nessas mulheres com maior quantidade de tecido adiposo.(GONC; KANDEMIR, 2022; MOHSENIPOUR; ABBASI; SETOODEH; SAYARIFARD *et al.*, 2022)

4 CONCLUSÃO

O sobrepeso e obesidade prolongados na primeira infância podem ser fatores de risco para puberdade precoce, especialmente em meninas. Sendo possível perceber a existência de diferença de tempo em relação aos sexos quando se tem obesidade. Sendo que os meninos demoram mais tempo para desenvolverem a puberdade precoce, devido ao retardo na liberação de testosterona pelas células de Leydig, que sofrem forte influência da leptina. Sendo assim, é importante que na consulta pediátrica, o pediatra deve realizar o cálculo do índice de massa corporal e usar as referências disponíveis para analisar a presença de excesso de peso, sendo que a perda de peso pode ser uma abordagem importante para a prevenção da puberdade precoce em crianças, sendo possibilitado pela alimentação saudável e prática de exercício físico, a fim de se ter um desenvolvimento puberal normal, reduzindo o potencial efeito adverso da obesidade infantil no período puberal – uma hipótese intrigante que precisa de mais atenção e mais estudos relacionados.

REFERÊNCIAS

AGHAEI, S.; DEARDORFF, J.; QUESENBERRY, C. P.; GREENSPAN, L. C. *et al.* Associations Between Childhood Obesity and Pubertal Timing Stratified by Sex and Race/Ethnicity. **Am J Epidemiol**, 191, n. 12, p. 2026-2036, 2022/08 2022.

ALVES CAD. Endocrinologia Pediátrica. 1ª ed. Manole, 2019; 49-53 p.

BIANCHINI, Gustavo Rosa. Fatores desencadeantes da puberdade e sua relação com a obesidade: uma revisão narrativa da literatura Triggering factors of puberty and its relationship with obesity: a narrative review of the literature. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 5, n. 4, p. 12752-12765, 2022.

BURNS DAR, et al. Tratado de Pediatria. 4^a ed. São Paulo: Editora Manole, 2017; 363-367p. AGHAEI, S.; DEARDORFF, J.; QUESENBERRY, C. P.; GREENSPAN, L. C. et al. Associations Between Childhood Obesity and Pubertal Timing Stratified by Sex and Race/Ethnicity. **Am J Epidemiol**, 191, n. 12, p. 2026-2036, 2022/08 2022.

BRIX, N.; RAMLAU-HANSEN, C. H. Obesity in both boys and girls associated with earlier pubertal timing. **J Pediatr**, 234, p. 286-288, 2021/06 2021.

BRUZZI, P.; VALERI, L.; SANDONI, M.; MADEO, S. F. et al. The impact of BMI on long-term anthropometric and metabolic outcomes in girls with idiopathic central precocious puberty treated with GnRHAs. **Front Endocrinol (Lausanne)**, 13, p. 1006680-1006680, 2022/10 2022.

DURÁ-TRAVÉ, T.; GALLINAS-VICTORIANO, F. Hyper-androgenemia and obesity in early-pubertal girls. **J Endocrinol Invest**, 45, n. 8, p. 1577-1585, 2022/04 2022.

GONC, E. N.; KANDEMIR, N. Body composition in sexual precocity. **Curr Opin Endocrinol Diabetes Obes**, 29, n. 1, p. 78-83, 2022/00 2022.

KAYA, G.; YAVAS ABALI, Z.; BAS, F.; POYRAZOGLU, S. et al. Body mass index at the presentation of premature adrenarche is associated with components of metabolic syndrome at puberty. **Eur J Pediatr**, 177, n. 11, p. 1593-1601, 2018/07 2018.

LIU, G.; GUO, J.; ZHANG, X.; LU, Y. et al. Obesity is a risk factor for central precocious puberty: a case-control study. **BMC Pediatr**, 21, n. 1, p. 509-509, 2021/11 2021.

LIU, M.; CAO, B.; LUO, Q.; WANG, Q. et al. The critical BMI hypothesis for puberty initiation and the gender prevalence difference: Evidence from an

epidemiological survey in Beijing, China. **Front Endocrinol (Lausanne)**, 13, p. 1009133-1009133, 2022/11 2022.

MOHSENIPOUR, R.; ABBASI, F.; SETOODEH, A.; SAYARIFARD, F. *et al.* Early and delayed puberty among Iranian children with obesity. **Minerva Endocrinol (Torino)**, 47, n. 2, p. 167-171, 2022/00 2022.

RENDO-URTEAGA, T.; FERREIRA DE MORAES, A. C.; TORRES-LEAL, F. L.; MANIOS, Y. *et al.* Leptin and adiposity as mediators on the association between early puberty and several biomarkers in European adolescents: the HELENA Study. **J Pediatr Endocrinol Metab**, 31, n. 11, p. 1221-1229, 2018/10 2018.

ROSENFELD, R. L. Normal and Premature Adrenarche. **Endocr Rev**, 42, n. 6, p. 783-814, 2021/03 2021.

PEREIRA, Adriana Soares *et al.* Metodologia da pesquisa científica. 2018.

SHOKRI, E.; HEIDARIANPOUR, A.; RAZAVI, Z. Positive effect of combined exercise on adipokines levels and pubertal signs in overweight and obese girls with central precocious puberty. **Lipids Health Dis**, 20, n. 1, p. 152-152, 2021/11 2021.

SORIANO-GUILLÉN, L.; TENA-SEMPERE, M.; SERAPHIM, C. E.; LATRONICO, A. C. *et al.* Precocious sexual maturation: Unravelling the mechanisms of pubertal onset through clinical observations. **J Neuroendocrinol**, 34, n. 2, p. e12979-e12979, 2022/00 2022.

¹Graduanda em Medicina pela UniNorte, Rio Branco-AC, Brasil.

²Graduando em Medicina pelo Centro Universitário Barão de Mauá, Ribeirão Preto-SP, Brasil.

^{3,4,24,25}Graduando em Medicina pela Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí-FAHESP-Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba-IESVAP, Parnaíba-PI, Brasil.

^{5,9}Graduando em Medicina pelo Instituto Tocantinense Presidente Antonio Carlos-ITPAC, Palmas -TO, Brasil.

^{6,7,8,13,14}Graduando em Medicina pelo Centro Universitário Tocantinense
Presidente Antonio Carlos- UNITPAC, Araguaína- TO, Brasil.

¹⁰Graduanda em Medicina pela União das Faculdades dos Grandes Lagos-
UNILAGO, São José do Rio Preto- SP, Brasil.

^{11,19,20,21,22}Graduanda em Medicina pela Faculdade de Enfermagem nova
Esperança-FACENE, Mossoró-RN, Brasil.

¹² Graduando em Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba,PB,
Brasil.

¹⁵Médico de Família e Comunidade, graduado pela Faculdade Pernambucana de
Saúde em 2019 e especialista pela UNIFIP – PB, Brasil.

¹⁶Médico pela Universidad de Aquino de Bolivia- UDABOL- Revalidado pela
Universidade de Brasília-UNB, Brasília-DF, Brasil.

¹⁷Graduanda em Enfermagem pela faculdade Estácio, Teresina-PI, Brasil.

¹⁸Graduando em Medicina pela IDOMED- Estácio de Sá, Jaraguá do Sul-SC, Brasil.

²³Graduanda em Enfermagem pela Faculdade São Francisco da Paraíba,
Cajazeiras, Paraíba, Brasil.

²⁶Graduanda em Farmácia pela Universidade Maurício de Nassau-UNINASSAU,
Parnaíba-PI, Brasil.

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editora Científica:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil